

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616-009.29-053.2:616.89-008.44/.46

Ибрагимова Наргиза Абзалджановна

врач детский невропатолог 4-ГДКБ

Садыкова Гулчехра Кабуловна

Ташкентский педиатрический медицинский институт

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731064>

АННОТАЦИЯ

Проведено клинико-нейрофизиологическое исследование тикозных гиперкинезов у детей. Обследовано 80 пациентов, разделённых на три группы: основную (с моторными и вокальными тиками), сравнения (с гиперкинетическими расстройствами без тиков) и контрольную (здоровые дети).

У 73% детей с тиками выявлены изменения биоэлектрической активности мозга (по ЭЭГ) — пароксизмальные очаги, генерализованные тета-волны, эпилептиформные феномены. У большинства пациентов наблюдались сопутствующие психоневрологические расстройства (СДВГ, ОКР, тревожные проявления).

Результаты подтверждают необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению тикозных расстройств с учётом нейрофизиологических и психопатологических особенностей.

Ключевые слова: Нейрофизиологические изменения, ЭЭГ, гиперкинетические расстройства, моторные тики, синдром Туретта, СДВГ, биоэлектрическая активность.

Ибрагимова Наргиза Абзалджановна

Pediatric Neurologist, 4th Specialized Children's Medical Center

Sadykova Gulchekhra Kabulovna

Tashkent Pediatric Medical Institute

CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TIC HYPERKINESES IN CHILDREN

ANNOTATION

A clinical and neurophysiological study of tic hyperkineses in children was conducted. Eighty patients were examined and divided into three groups: the main group (with motor and vocal tics), the comparison group (children with hyperkinetic disorders without tics), and the control group (healthy children).

In 73% of children with tics, electroencephalographic (EEG) studies revealed changes in brain bioelectrical activity, including paroxysmal foci, generalized theta waves, and epileptiform patterns. Most patients also had comorbid neuropsychiatric disorders such as ADHD, obsessive-compulsive disorder (OCD), and anxiety symptoms.

The findings confirm the need for a comprehensive approach to the diagnosis and treatment of tic disorders, taking into account both neurophysiological and psychopathological features.

Keywords: Neurophysiological changes, EEG, hyperkinetic disorders, motor tics, Tourette syndrome, ADHD, bioelectrical activity.

Ибрагимова Наргиза Абзалджановна

Болалар невропатологи, 4-ШБКШ

Садыкова Гулчехра Кабуловна

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

БОЛАЛАРДА ТИК БИЛАН НАМОЁН БЎЛАДИГАН ГИПЕРКИНЕЗЛАРНИНГ КЛИНИК-НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Болаларда тикоз гиперкинезларини клиник-нейрофизиологик ўрганиш ўтказилди. Жами 80 нафар бемор текширилди ва улар 3 та гуруҳга бўлинди: асосий гуруҳ (мотор ва вокал тиклар билан), таққослаш гуруҳи (тиксиз гиперкинетик бузилишлар билан), ва назорат гуруҳи (соғлом болалар).

Тиклар мавжуд бўлган болаларнинг 73% да миянинг биоэлектрик фаолиятида ўзгаришлар кайд этилди (ЭЭГ бўйича): пароксизмал ўчоқлар, генерализашган тета-гўлжинлар, эпилептиформ феноменлар. Аксарият беморларда қўшимча психоневрологик ҳолатлар (СДВГ, ОКР, хавотирли ҳолатлар) кузатилди.

Таддикот натижалари тикоз бузилишларни ташхислаш ва даволашда нейрофизиологик ва психопатологик хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда комплекс ёндашув зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: Нейрофизиологик ўзгаришлар, ЭЭГ, гиперкинетик бузилишлар, мотор тиклар, Туретт синдроми, СДВГ, биоэлектрик фаолият

Актуальность. Тик – это быстрое, повторяющееся, обычно произвольное и неритмичное движение (вовлекающее почти любые, но обычно ограниченные группы мышц) или звуковое сопровождение (вокализация), которое начинается внезапно и которому невозможно сопротивляться. Тики возникают преимущественно в детском – дошкольном или младшем школьном – возрасте. Провоцирующими факторами часто выступают высокие умственные нагрузки, психоэмоциональное напряжение, неблагоприятная психосоциальная обстановка в школе и/или дома (конфликты с одноклассниками, ссоры родителей).

Тики могут беспокоить непрерывно либо протекать волнообразно, с ремиссиями разной продолжительности проходить в спокойном состоянии, возвращаться – в периоды эмоциональных переживаний.

Как правило, в начале болезни поражаются мимические мышцы – у ребенка возникает произвольное моргание глазом, зажмуривание, подергивание угла рта. При обращении на данном этапе к врачу процесс может распространиться и на иные группы мышц – клиническая картина дополнится подергиванием плеча, головы, появятся простые вокальные тики – пациент начнет хмыкать, произвольно издавать какой-то определенный отдельный звук.

В тяжелых случаях патологии, при серьезных заболеваниях (например, синдроме Туретта) симптомы нервных тиков становятся все более выражены – насильственные движения приобретают генерализованный характер, возникают произвольные сложные движения и выкрики вплоть до нецензурных жестов и выкриков бранных фраз.

Цель и задачи: Изучить виды тиковых гиперкинезов у детей и провести корреляции с нейрофизиологическими изменениями на ЭЭГ.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 80 детей: 30 детей основная группа (с простыми и сложными моторными тиками), 30 детей – группа сравнения (дети с гиперкинетическими расстройствами без тиков), 20 детей-контрольная (здоровая) группа.

У детей основной группы (n=30) наблюдались как простые моторные тики (мигание, подергивание плечами, гримасы), так и сложные моторные тики (скачкообразные движения, прыжки, ритуализированные действия). В 60% случаев имели место вокальные тики — покашливание, фырканье, выкрикивание отдельных звуков. У 23% пациентов диагностирован синдром Туретта. Средний возраст манифестации симптомов составил 6,2 ± 1,1 года.

В группе сравнения (n=30), состоящей из детей с гиперкинетическими расстройствами без тиков (в основном —

СДВГ), отмечались двигательное беспокойство, импульсивность, нарушение концентрации внимания, но отсутствовали стереотипные тиковые проявления.

В контрольной группе (n=20) никаких признаков гиперкинеза, когнитивных нарушений и психоэмоциональной дезадаптации не выявлено.

Нейрофизиологические особенности (по данным ЭЭГ)

- У 73% детей основной группы выявлялись изменения биоэлектрической активности головного мозга: очаги пароксизмальной активности в лобно-центральных отделах, генерализованные тета-волны, эпилептиформные феномены без клинических проявлений.

- В группе сравнения ЭЭГ-изменения наблюдались у 40% детей, преимущественно в виде негрубых дизритмий и неспецифических изменений.

- В контрольной группе показатели ЭЭГ были в пределах возрастной нормы.

Коморбидные состояния

У 66% детей основной группы диагностированы сопутствующие психопатологические расстройства:

- Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — 43%

- Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — 27%

- Тревожно-депрессивные проявления — 20%

В группе сравнения СДВГ наблюдался у всех детей, но обсессивно-компульсивные и тревожные расстройства встречались значительно реже (10%).

Результаты исследования. Полученные результаты подтверждают полиэтиологический характер тиковых гиперкинезов, в основе которых лежат не только нейрофизиологические, но и нейропсихиатрические механизмы. Выявленные ЭЭГ-изменения свидетельствуют о функциональной дезинтеграции лобно-стриарных контуров, что согласуется с литературными данными о роли базальных ганглиев и префронтальной коры в патогенезе тиков (Singer, 2005; Martino, 2013).

Сравнительный анализ с группой детей, имеющих СДВГ без тиков, продемонстрировал существенные отличия как в клиническом профиле, так и в ЭЭГ-данных, что подчеркивает необходимость дифференцированной диагностики между тиковыми и другими гиперкинетическими расстройствами.

Высокая частота коморбидных состояний у детей с тиками указывает на необходимость мультидисциплинарного подхода в лечении — с привлечением невролога, психиатра и психоневролога.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика клинико-нейрофизиологических показателей у детей с тиковыми и другими гиперкинетическими расстройствами

Показатель	Основная группа (тики, n = 30)	Группа сравнения (СДВГ без тиков, n = 30)	Контрольная группа (здоровые дети, n = 20)
Типы гиперкинезов	Простые и сложные моторные тики, вокальные тики	Гиперактивность, импульсивность, нарушение внимания	Не выявлены
Синдром Туретта	23%	0%	0%
Средний возраст манифестации, лет	6,2 ± 1,1	5,9 ± 1,3	—

Показатель	Основная группа (тики, n = 30)	Группа сравнения (СДВГ без тиков, n = 30)	Контрольная группа (здоровые дети, n = 20)
Изменения ЭЭГ	73% — очаги, генерализованные тета-волны, эпилептиформные феномены	40% — негрубые дизритмии, неспецифические изменения	В пределах возрастной нормы
СДВГ (в сочетании или изолированно)	43%	100%	0%
ОКР	27%	10%	0%
Тревожные/депрессивные расстройства	20%	10%	0%
Наличие коморбидных расстройств (в целом)	66%	100% (в основном СДВГ)	0%

Заключения.

1. Тикозные гиперкинезы у детей характеризуются вариативностью проявлений, высоким уровнем коморбидности и выраженными нейрофизиологическими изменениями.
2. ЭЭГ-исследование является информативным методом для выявления функциональных нарушений в мозге у пациентов с тиками, особенно в случаях сложного клинического течения.

3. Дифференциальная диагностика с другими гиперкинетическими расстройствами (СДВГ) требует комплексного клинико-нейрофизиологического обследования.

4. Полученные данные подтверждают необходимость ранней диагностики и комплексного подхода к лечению тикозных расстройств с учетом нейропсихологических особенностей и сопутствующих состояний.

Список литературы

1. Бачура К.М., Карпова Е.П. Современные подходы к лечению тиков у детей // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2021. – Т. 13, № 1. – С. 38–43.
2. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Неврология. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 1056 с.
3. Комиссарова Н.В., Иванов Д.А. Диагностика и лечение синдрома Туретта у детей и подростков // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 10. – С. 42–47.
4. Чернухина И.А. Коморбидность при синдроме Туретта: клинико-диагностические аспекты // Российский психиатрический журнал. – 2020. – № 1. – С. 25–29.
5. Martino D., Leckman J.F. Tourette Syndrome. Oxford University Press, 2013. – 408 p.
6. Singer H.S. Tourette's syndrome: from behaviour to biology // Lancet Neurology. – 2005. – Vol. 4(3). – P. 149–159.
7. Bloch M.H., Leckman J.F. Clinical course of Tourette syndrome // Journal of Psychosomatic Research. – 2009. – Vol. 67(6). – P. 497–501.
8. Cavanna A.E., Rickards H. The psychopathological spectrum of Gilles de la Tourette syndrome // Neurosci Biobehav Rev. – 2013. – Vol. 37(6). – P. 1008–1015.
9. Scahill L., Specht M.W., Page C. The Prevalence of Tic Disorders and Clinical Characteristics in Children // Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. – 2014. – Vol. 3(4). – P. 394–400.
10. Banaschewski T., Roessler V. Pharmacological treatment of tic disorders and Tourette Syndrome // CNS Drugs. – 2016. – Vol. 30(1). – P. 1–15.
11. Felling R.J., Singer H.S. Neurobiology of Tourette syndrome: current status and need for further investigation // J Neurosci. – 2011. – Vol. 31(35). – P. 12387–12395.
12. Roessler V., Plessen K.J., Rothenberger A., et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment // Eur Child Adolesc Psychiatry. – 2011. – Vol. 20(4). – P. 173–196.
13. Dooley J.M. Tic disorders in childhood // Semin Pediatr Neurol. – 2006. – Vol. 13(4). – P. 231–236.
14. Bagdy G., Keckemeti V., Riba P., Jakus R. Serotonin and epilepsy // J Neurochem. – 2007. – Vol. 100(4). – P. 857–873.
15. Азнабаев Х.М. Нарушения поведения у детей: диагностика, профилактика, терапия. – Уфа: Медицина и образование, 2021. – 244 с.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000